

Ein erwartungstreuer Schätzer mit minimaler Varianz:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten eine Grundgesamtheit vom Umfang N mit den folgenden Schätzer für den Erwartungswert μ der Grundgesamtheit:

$$\bar{X}_C = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

wobei die c_i reelle Konstanten sind. n ist der Umfang der Stichprobe $X_1, \dots, X_n$.

Zunächst werden wir den Schätzer erwartungstreu machen:

$$\mu \stackrel{!}{=} E(\bar{X}_C) = \sum_{i=1}^n c_i E(x_i) = \mu \cdot \sum_{i=1}^n c_i$$

Also folgt:

$$\sum_{i=1}^n c_i = 1 \quad (A)$$

Nun versuchen wir die minimale Varianz von $\bar{X}_C$ zu finden:

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}_C) &= \text{Cov}(\bar{X}_C, \bar{X}_C) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j \cdot \text{Cov}(x_i, x_j) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i^2 \text{Var}(x_i) + \sum_{\substack{i \neq j \\ i=1 \\ j=1}}^n c_i c_j \cdot \text{Cov}(x_i, x_j) \end{aligned}$$

Nun verwenden wir folgendes Lemma:

$$\text{Cov}(x_i, x_j) = \begin{cases} \sigma^2 & i=j \\ \frac{-\sigma^2}{N-1} & i \neq j \end{cases}$$

Das Lemma wird in [1] bewiesen.

Mit diesem Lemma erhalten wir:

$$\text{Var}(\bar{X}_C) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{N-1} \left[\left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n c_i^2 \right]$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\bar{x}_c) &= \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{N-1} \sum_{\substack{i \neq j \\ i=1 \\ j=1}}^n c_i c_j \\
 &= \left(1 + \frac{1}{N-1}\right) \cdot \sigma^2 \cdot \sum_{i=1}^n c_i^2 - \frac{\sigma^2}{N-1} \cdot \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n c_i\right)^2}_{=1 \text{ WEGEN (A)}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(\bar{x}_c) = \frac{N}{N-1} \cdot \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2 - \frac{\sigma^2}{N-1}$$

Nun wenden wir die Lagrange-Methode für Extrema mit Nebenbedingungen vgl. [2] Kapitel 14.7 S.188 an:

$$f(c_1, \dots, c_n, \lambda) = \sum_{i=1}^n c_i^2 - \lambda \cdot \left(\sum_{i=1}^n c_i - 1\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial c_i} = 2 \cdot c_i - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad 2c_i = \lambda \quad \Bigg| \quad \sum_{i=1}^n$$

$$\Rightarrow \quad 2 = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i \cdot 2}_{=1} = n \cdot \lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2}{n} \quad \Rightarrow \quad c_i = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(\bar{x}_c) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

Damit ist die minimale Varianz berechnet.

[1] Harald Schröder „Aussagen über endliche Grundgesamtheiten“ 2019 Zenodo

[2] Martin Barner, Friedrich Flohr „Analysis II“ de Gruyter Verlag Berlin 1983